

Anonym spørgeundersøgelse¹

Kursus: FY537.

Udbudstermin: Forår 2025/2026

Kursus hjemmeside: <https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=searchfagbesk&internkode=fy537>

Kære FY537 kursist: Jeg er ved at gennemføre et universitetspædagogikumforløb her på SDU. Jeg har tænkt mig at bruge FY537 kurset som en del af en større opgave indenfor dette forløb. Opgaven går ud på at undersøge og implementere lærings- og/eller undervisningseffekter. Jeg håber du vil deltage i følgende undersøgelse. Du bedes venligst svare på følgende spørgsmål. Besvaret spørgeskema må gerne afleveres **anonymt** til FKF sekretariatet.

Følgende spørgsmål har til formål at evaluere hvordan du som studerende oplevede den praktiske del: "Observationsaften". Forløbet dækker både de indledende forberedelser til lektionerne, selve observationsaften og opfølgning på aftenen.

Spørgeskema start

Din baggrund fra gymnasiet:

Spørgsmål 1: Hvilket fagligt niveau havde du på gymnasiet (HTX, HHX, STX) i astronomi og fysik? Gerne svar én gang for hvert fag. Understreg dit svar.

Svar a): Fysik-A, Fysik-B, Fysik-C eller ingen.

Svar b): Astronomi-A, Astronomi-B, Astronomi-C eller ingen.

Spørgsmål 2: Hvor lang tid gik der mellem at du afsluttede gymnasiet og din start på fysikstudiet (svar i hele år).

Dit svar: _____ år

Engagement:

Spørgsmål 3: Hjalp kursusaktiviteterne og opgaverne omkring observationsaftenen dig med at opnå dybdeforståelse for astronomiske observationer og observationsplanlægning?

Svar a) meget enig

Svar b) enig

Svar c) uenig

¹ spørgeskema overholder gældende GDPR-lovgivning.

Svar d) meget uenig

Svar e) ved ikke

Kommentarer (skriv her hvis du har kommentarer til denne delspørgsmål):

Spørgsmål 4: Læringsmålene for forløbet omkring observationsaftenen var ...

Svar a) meget utydeligt

Svar b) nogenlunde utydeligt

Svar c) tydeligt

Svar d) nogenlunde tydeligt

Svar e) meget tydeligt

Svar f) deltog ikke

Kommentarer (skriv her hvis du har kommentarer til denne delspørgsmål):

Spørgsmål 5: Hvilke dele af undervisningen gav bedst udbytte i forhold til at nå læringsmålene?

Spørgsmål 6: Hvordan vil du vurdere forløbets organisering på observationsaftenen?

Svar a) meget god

Svar b) god

Svar c) dårligt

Svar d) meget dårligt

Svar e) ved ikke

Kommentarer (skriv her hvis du har kommentarer til denne delspørgsmål):

Læring og forståelse:

Spørgsmål 6: Har anvendelsen af digitale værktøjer (Stellarium, 3D apps, etc.) gjort det nemmere for dig at forbinde teori (sfærisk /trigonometrisk astronomi) med praksis (observationel astronomi)?

Svar a) slet ikke

Svar b) lidt

Svar c) moderat

Svar d) meget

Svar e) ekstremt

Svar f) ved ikke

Kommentarer (skriv her hvis du har kommentarer til denne delspørgsmål):

Læringsstøtte:

Spørgsmål 7: Har anvendelsen af digitale værktøjer støttet din læring?

Svar a) slet ikke

Svar b) lidt

Svar c) moderat

Svar d) meget

Svar e) ekstremt

Svar f) ved ikke

Kommentarer, uddyb gerne hvordan det har hjulpet dig:

Spørgeskema slut